

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS: ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS

CIVIL RESPONSIBILITY OF THE STATE IN THE LIGHT OF HUMAN RIGHTS: ACCESSIBILITY IN SCHOOLS

Gláyder Daywerth Pereira Guimarães¹

Resumo: Por meio do presente estudo buscou-se avaliar de modo crítico e prospectivo a temática da acessibilidade nas escolas e a eventual possibilidade de imputação de responsabilidade civil ao Estado nos casos em que a acessibilidade não seja garantida às pessoas com deficiência. Para tanto, produziu-se um estudo eminentemente teórico por meio de uma vertente metodológica jurídico-sociológica, e no tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação Witker e Gustin, o tipo jurídico-projetivo. No tocante as fontes da pesquisa foram utilizadas as normas, textos doutrinários e demais dados colhidos ao longo da pesquisa. Constatou-se que ainda hoje o Brasil padece com a problemática da prestação da acessibilidade em escolas públicas, de modo que alunos com deficiência são impactados gravosamente de modo negativo e, por consequência, têm seus estudos e qualidade de vida afetada. A prestação da acessibilidade, sobretudo em escolas, é um dever do Estado, em vistas a garantir o mínimo civilizatório e garantia da dignidade da pessoa humana desses alunos. Nessa linha de intelecção, em consonância com os preceitos e princípios emanados pela Constituição da República de 1988, assim como pelas demais normas protetivas às crianças e adolescentes que possuem alguma deficiência, verifica-se a flagrante violação por parte do Estado dos Direitos desse grupo.

Palavras-chave: Acessibilidade; Direito à Educação; Pessoa com Deficiência; Responsabilidade Civil do Estado.

Abstract: Through the present study, we sought to critically and prospectively evaluate the issue of accessibility in schools and the possible possibility of imputing civil liability to the State in cases where accessibility is not guaranteed to people with disabilities. For that, an eminently theoretical study was

¹ Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados pelo Centro Universitário UniAmérica. Bacharel em Direito - modalidade Integral - pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Pesquisador no âmbito do Direito Digital, Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Copresidente da Associação Guimarães de Estudos Jurídicos - AGEJ. Diretor Executivo e membro do Conselho Editorial do Portal Jurídico Magis. Advogado.

produced through a legal-sociological methodological aspect, and regarding the type of investigation, the legal-projective type was chosen in the Witker and Gustin classification. Regarding the research sources, norms, doctrinal texts and other data collected during the research were used. It is noted that even today Brazil suffers from the problem of providing accessibility in public schools, so that students with disabilities are severely impacted in a negative way and, consequently, have their studies and quality of life affected. The provision of accessibility, especially in schools, is a duty of the State, in order to guarantee the minimum civilization and guarantee the dignity of the human person of these students. In this line of thought, in line with the precepts and principles emanating from the Constitution of the Republic of 1988, as well as the other protective norms for children and adolescents who have a disability, there is a flagrant violation by the State of the Rights of this group.

Keywords: Accessibility; Right to Education; Person with Disabilities; State Civil Liability.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa aborda a temática transdisciplinar relacionada aos Direitos Humanos e ao Direito Civil, a partir de um estudo crítico e construtivo relativo à responsabilidade civil do Estado no tocante ao dever prestacional de educação, com enfoque na questão do acesso nas escolas para indivíduos com mobilidade reduzida ou deficiências físicas, perpassando a teoria do Direito do Danos a fim de apresentar resposta adequada à problemática. Ressalta-se, a crescente atenção em âmbito nacional e internacional, no que se refere à efetivação dos direitos humanos em sua plenitude, à dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais dos indivíduos.

Em vista da consecução do estudo, a seguinte problemática foi objeto de averiguações, a educação sob a ótica dos direitos humanos contempla a acessibilidade como pressuposto de uma prestação educacional consoante com a igualdade substancial?

Constata-se que a educação, é meio de inserção social e de desenvolvimento intelectual, tendo fundamental importância na vida das crianças, adolescentes, adultos e até mesmo idosos, uma vez que as mudanças no espaço social se mostram constantes e igualmente deve ser a educação.

Contemporaneamente, tem-se a noção de que a educação, não se limita ao mero ensino de competências, abarcando, também, a inserção do educando na sociedade. Ademais, a CR/88 revela o dever de prestação da educação no Brasil por parte do Estado, que estabelece a previsão legal por meio do artigo 6º, bem como do 205º e subsequentes.

A existência de um dever, via de regra, pressupõe a responsabilidade no caso da não efetivação dessa obrigação, sob esta perspectiva, é possível afirmar que existe responsabilidade do Estado caso não preste a educação tal como é disciplinada na

Constituição da República e demais legislações que abordem a temática. Ademais, é possível afirmar que a acessibilidade é pressuposto para a prestação de uma educação isonômica, na medida em que garante condições mínimas para o acesso e bem-estar para a pessoa no ambiente escolar. Desse modo, a pesquisa perpassa a questão da responsabilidade civil do Estado, por omissão, no caso da falta de escolas com acessibilidade, aspecto diretamente correlato à dignidade do educando.

A pesquisa que se propõe pertence à vertente metodológica jurídico-sociológica. No tocante ao tipo de investigação, foi escolhido, na classificação Witker² e Gustin³, o tipo jurídico-projetivo. De acordo com a técnica de análise do conteúdo, afirma-se que se trata de uma pesquisa teórica, o que será possível a partir da análise de conteúdo da doutrina, jurisprudência e legislação pertinente.

Em vista do cumprimento dos objetivos propostos, propõe-se investigar e analisar a educação enquanto elemento constitutivo do homem. Nessa linha de intelecção, são apresentadas visões sociológicas e jurídicas sobre a educação, assim como, a construção da proteção desse direito no Brasil.

Por fim, busca-se, lançar luzes sobre a temática proposta com a finalidade de apresentar soluções que permitam a implementação do programa constitucional de promoção da dignidade da pessoa humana e demais objetivos delineados na CR/88, a fim de garantir uma sociedade mais justa e igualitária.

2 A EDUCAÇÃO ENQUANTO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO HOMEM

Educação é um termo excepcionalmente amplo, abrangendo uma série de definições, por vezes consonantes, por vezes dissonantes. O estudo adota primariamente uma concepção sociológica durkheimiana⁴ do termo em questão, de modo que, educação é essencialmente o processo por meio do qual o homem torna-se membro da sociedade em vista da socialização e aprimoramento cognitivo.

Sob o prisma durkheimiano a educação se apresenta externa ao indivíduo, atuando majoritariamente como um dos muitos processos de socialização que a pessoa

² WITKER, Jorge. **Como elaborar una tesis en derecho: pautas metodológicas y técnicas para el estudiante o investigador del derecho**. Madrid: Civitas, 1985.

³ GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

⁴ DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Hedra, 2010.

perpassa no decorrer de sua vida e em certa medida no desenvolvimento intelectual da pessoa.

Em um segundo passo na tarefa de conceituar a educação, apresenta-se uma conceituação mais voltada ao sujeito, de modo que, pode-se afirmar que a educação é elemento constitutivo do ser humano, sendo um processo cognitivo que faz parte do desenvolvimento intelectual e de integração social, auxiliando em sua definição como sujeito individualizado, a construção ou desconstrução de crenças e ideologias, bem como o desenvolvimento como cidadão.⁵ Ademais, compreende-se que a prática educacional deve ser transformadora do contexto social no qual o sujeito encontra-se inserido.

Os estudos sociológicos sobre educação, de modo geral, dividiram-se em dois segmentos. Acerca do exposto, esclarece Karl Marx:

A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias e da educação e de que, portanto, homens modificados são produto de circunstâncias diferentes e de educação modificada esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado. Leva, pois, forçosamente, à divisão da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à sociedade (como, por exemplo, em Robert Owen). A coincidência da modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser apreendida e racionalmente compreendida como prática transformadora.⁶

O autor evidencia duas concepções distintas sobre a educação. A tese de algumas correntes materialistas, das quais o autor discorda, que afirmam que o homem é produto das circunstâncias ao seu redor e é, portanto, moldado por tais circunstâncias sem imprimir nessa realidade aspectos que a modificam. Lado outro, a tese marxista assevera que os homens são o impulso inicial das alterações das circunstâncias sociais e neste segmento, é necessário primeiro transformar os homens pelo processo educacional, alterando assim sua consciência para depois mudar as circunstâncias que permeiam a sociedade.

Deste modo, adota-se a partir deste ponto a segunda vertente, pois compreende-se que a educação é pressuposto das modificações sociais. Logo, educação é o meio pelo qual o indivíduo transforma a si, aos outros e o espaço ao seu redor.

A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova continuamente através do nascimento, da vinda de novos seres humanos. Esses recém-chegados, além disso, não se acham acabados, mas em um estado de vir a ser. Assim, a criança, objeto da educação, possui para o educador um duplo

⁵ GARCIA, Emerson. O Direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade. **Revista Jurídica da Presidência**, Brasília, v. 5, n. 57, p. 8-32, 2004.

⁶ MARX, Karl. Teses contra Feurbach. In: **MARX - Os Pensadores**. 3. ed. São Paulo: Abril, 1985.

aspecto: é nova em um mundo que lhe é estranho e se encontra em processo de formação: é um novo ser humano e é um ser humano em formação.⁷

Hannah Arendt explicita que a educação é um processo em contínua transformação e evolução, dado que, o próprio processo educacional se altera com o decurso do tempo. Ademais, tem-se que tal processo eleva o ser humano a um patamar civilizatório, trata-se de uma atividade necessária à vida digna, corroborando com o ensino formal de competências e com o aprimoramento da cidadania.

Paulo Freire complementa as visões apresentadas e vislumbra no processo educacional um meio de libertação das amarras sociais e intelectuais.

Educação como prática da liberdade. Trata-se, como veremos, menos de um axioma pedagógico que de um desafio da história presente. Quando alguém diz que a educação é afirmação da liberdade e toma as palavras a sério — isto é, quando as toma por sua significação real — se obriga, neste mesmo momento, a reconhecer o fato da opressão, do mesmo modo que a luta pela libertação.⁸

Ademais, sustenta, ainda, acerca da relevância do processo educacional.

Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática indispensável aos seres humanos e deles específica na História como movimento, como luta. A História como possibilidade não prescinde da controvérsia, dos conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a necessidade da educação.⁹

Na linha de intelecção destacada pelo autor, resta clara a relevância da educação enquanto processo de libertação do indivíduo, de transformação cultural e de evolução social. A educação não se limita ao ensino de competências, se expande e assemelha novos conteúdos com o decurso do tempo. Destarte, a educação é um processo contínuo, que se prolonga durante toda a vida das pessoas, sendo, portanto, necessária sua efetivação pela sociedade e pelo Estado.

Sob o prisma sociológico, resta clara a relevância do processo educacional para a vida dos sujeitos. Nesse segmento, o direito enquanto sistema diverso, se utiliza das inter-relações entre sistemas autônomos para modificar o próprio sistema, absorvendo, por meio de pontos tangentes entre direito e sociologia conteúdos diversos. No que se refere ao prestígio que o direito confere à educação, bem como a importância da tutela jurídica de tal objeto, Norberto Bobbio explicita que:

⁷ ARENDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016, p. 234-235.

⁸ FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p. 6.

⁹ FREIRE, Paulo. **Política e educação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017, p. 17.

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos que não reconheça o direito à instrução – crescente, de resto, de sociedade para sociedade – primeiro, elementar, depois secundária, e pouco a pouco, até mesmo, universitária. Não me consta que, nas mais conhecidas descrições do estado de natureza, esse direito fosse mencionado. A verdade é que esse direito não fora posto no estado de natureza porque não emergira na sociedade da época em que nasceram as doutrinas jusnaturalistas, quando as exigências fundamentais que partiam daquelas sociedades para chegarem aos poderosos da Terra eram principalmente exigências de liberdade em face das Igrejas e dos Estados, e não ainda de outros bens, como o da instrução, que somente uma sociedade mais evoluída econômica e socialmente poderia expressar.¹⁰

Ante o exposto, verifica-se que o universo jurídico ao constatar a importância da educação, enquanto elemento constitutivo do homem, presta resguardo a tal direito e, hodiernamente, o preconiza por meio das Constituições dos Estados.

3 BRASIL: PRESTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ACESSIBILIDADE

A legislação brasileira efetiva a tutela educacional por intermédio da lei maior do Estado, de modo que, a disposição acerca do dever de prestação da educação por parte do Estado é disposta no artigo 6º da Constituição da República, em interpretação sistêmica com o artigo 205 e subsequentes. Sendo que especial atenção deve ser dada ao artigo 206 da Constituição da República, que estabelece os princípios relativos a educação.

Os dispositivos elencados¹¹ estabelecem, com maior distinção, duas lições significativas ao objeto da presente pesquisa.

Primeiramente, a espécie de direito utilizada para tutelar a educação, visto que, na forma da Constituição, a educação é resguardada enquanto direito social, de modo que, o Estado se compromete em prestar educação a toda população. A segunda lição diz respeito ao princípio jurídico que confere a prerrogativa da igualdade de condições para todos em relação ao acesso e permanência na escola, devendo o Estado atuar como um facilitador nesta perspectiva.

¹⁰ BOBBIO, Norberto. **A Era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 75.

¹¹ Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 jan. 2021).

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 jan. 2021).

Mostra-se imprescindível explicar que a educação básica¹² segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)¹³ é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e ensino médio, sendo então dever do Estado garantir tais níveis educacionais, gratuitamente e obrigatoriamente, a todos.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado *assegurar* à criança, ao adolescente e ao jovem, *com absoluta prioridade*, o direito à *vida*, à saúde, à alimentação, à *educação*, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à *dignidade*, ao *respeito*, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a *salvo de toda forma de negligência*, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.¹⁴

No mesmo segmento, a Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece em seu art. 26:

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.¹⁵

Deste modo, resta determinado o dever do Estado brasileiro em prover a educação, sendo um direito humano e constitucional, taxativamente, disposto em ambos os diplomas legais. Importa ressaltar a base principiológica que sustenta o direito à educação, sendo a igualdade substancial um dos pressupostos necessários à verificação da efetivação do direito em questão.

Sob a perspectiva da igualdade substancial e dignidade da pessoa humana, a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, estatui

¹² Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica *obrigatória e gratuita* dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 jan. 2021).

¹³ Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; (BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**. 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 02 mar. 2021.)

¹⁴ BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 jan. 2021.

¹⁵ EACDH, Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 10 fev. 2021.

em seu artigo 11 o dever de adequação dos edifícios à pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.¹⁶

Ademais, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) estabelece em seu artigo 1º primeiro¹⁷, o princípio da igualdade substancial e promoção da acessibilidade, visando a inclusão social e a promoção da cidadania dos sujeitos com deficiência ou mobilidade reduzida, em consonância com o já apontado.

O artigo 4º da mesma lei, ainda, determina:

Toda pessoa com deficiência tem direito à *igualdade* de oportunidades com as demais pessoas e *não* sofrerá nenhuma espécie de *discriminação*. § 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, *restrição* ou *exclusão*, por ação ou *omissão*, que tenha o propósito ou o *efeito* de *prejudicar*, *impedir* ou *anular* o reconhecimento ou o exercício dos *direitos* e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.¹⁸

Extrai-se dos dispositivos elencados, bem como do artigo 27 e subsequentes,¹⁹ a prioritária garantia de igualdade para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em vista da inclusão desses sujeitos na sociedade e promoção da cidadania. Depreende-se que a igualdade substancial assegurada pelos dispositivos, abarca o direito à educação, sendo a acessibilidade um pressuposto indispensável para a efetivação plena desses direitos. Ademais, cabe ao Poder Público viabilizar as condições

¹⁶ Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL. **Lei nº 10.098**. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm. Acesso em: 02 mar. 2021).

¹⁷ Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. (BRASIL. **Lei nº 13.146**. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/At02015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 10 fev. 2021).

¹⁸ BRASIL. **Lei nº 13.146**. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/At02015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

¹⁹ Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. (BRASIL. **Lei nº 13.146**. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/At02015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 10 fev. 2021).

Art. 28. Incumbe ao poder público *assegurar*, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a *garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem*, por meio da oferta de serviços e de *recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena*; (BRASIL. **Lei nº 13.146**. 2015. Grifo nosso. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/At02015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 10 fev. 2021).

de acesso e permanência as escolas, de modo a eliminar barreiras e promover a inclusão social.

Nossa Constituição não prevê um mero 'abrir de portas e adapte-se quem puder'. Ela impõe à República o dever de promover, de realizar ações garantidoras da não-exclusão. Assim, quando os movimentos sociais lutam pela inclusão, não estão fazendo nada mais do que reivindicar a aplicação do princípio da igualdade, na forma como é constitucionalmente garantida no Brasil.²⁰

A hermenêutica sistemática-teleológica da Constituição da República, com especial fundamento nos dispositivos retromencionados, bem como a legislação pertinente mencionada, evidenciam o dever do Estado em prestar educação ao povo, assegurando, ainda, a dignidade e respeito. Sob esta ótica, a acessibilidade se insere como pressuposto mínimo para a efetivação da igualdade substancial e dignidade da pessoa humana na prestação da educação, sendo que, a falta desta se apresenta como passível de produção de danos aos sujeitos.

Nesse giro, a análise crítica e dialética da temática propõe uma interpretação segundo a qual é dever do Estado prestar acessibilidade nas escolas públicas, e não realizando tal medida, efetuar a matrícula da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na escola mais próxima de sua residência, particular ou pública e, se necessário, custear o pagamento em instituição de ensino particular pelo tempo necessário para que ocorra a adequação do prédio público.

4 RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA ACESSIBILIDADE NA PRESTAÇÃO EDUCACIONAL

Restou determinado que a educação é dever do Estado, sendo um direito social conferido pela Constituição da República, que conjuntamente traçou determinadas diretrizes para a efetivação desse direito, sendo, a dignidade e o respeito componentes do prisma focal necessários à análise de tal direito, associados à acessibilidade e igualdade de oportunidades.

É violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, seja por meio de prejuízo material, de violamento aos seus direitos extrapatrimoniais, seja praticando ofensa a sua dignidade por qualquer mal evidente ou perturbação. [...] Todavia, para que se configure dano moral, não é necessário que ocorra lesão a um direito subjetivo da vítima ou prejuízo por ela sofrido. A pura violação de qualquer situação subjetiva extrapatrimonial na qual a vítima esteja

²⁰ FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. **Direitos das pessoas com deficiência: garantia da igualdade na diversidade**. 3. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2012, p. 38-39.

envolvida, desde que merecedora de tutela jurídica, basta para se gerar reparação. [...] Entretanto, a tutela da dignidade humana necessita possuir mais ampla proteção da pessoa.²¹

Sob essa perspectiva, resta claro que, a matrícula do aluno em uma escola pública que não preste a acessibilidade se estabelece como efetivo dano moral à criança e ao adolescente, uma vez que, fere a dignidade, a igualdade de condições para o estudo e o respeito à pessoa.

Ademais, é primordial que se realize apreciação acerca da falta de acessibilidade em escolas, uma vez que, se espera que o Estado realize a construção de tais escolas ou adapte as escolas já existentes, de acordo com determinação constitucional e infraconstitucional.

Análise do Censo Escolar 2014 realizado pelo G1 revela que até a data do estudo, três a cada quatro escolas do Brasil não contavam com itens básicos de acessibilidade, tais como, rampas de acesso, corrimões, sinalizações, dentre outros. Especificamente, no que tange presença de sanitários adaptados, menos de 1/3 das escolas do país continham os mesmos.²²

Nesse panorama, vislumbra-se uma conduta omissiva do Estado no que se refere à construção ou adaptação de escolas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, uma vez que tais adaptações ou construções visam garantir a igualdade, dignidade da pessoa humana, educação, entre outros direitos da criança e do adolescente.

No que se refere a temática da responsabilidade civil do Estado por omissão, controvérsia jurídica reside na caracterização da responsabilidade como objetiva ou subjetiva.

Com algumas nuances referentes aos fundamentos, pode-se mencionar, entre outros que adotam a teoria da responsabilidade subjetiva em caso de omissão, José Cretella Júnior (1970, v. 8, p. 210), Yussef Said Cahali (1995, p. 282-283), Álvaro Lazzarini (RTJSP 117/16), Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (1979, v. II, p. 487), Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14). [...] A maioria da doutrina, contudo, parece pender para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em casos de sua omissão. [...] Na jurisprudência também existe a mesma controvérsia a respeito da responsabilidade subjetiva ou objetiva em caso de omissão do Poder Público. Mesmo no Supremo Tribunal Federal existem acórdãos nos dois sentidos. Pela responsabilidade objetiva, citem-se os acórdãos da 1ª Turma, proferidos no RE-109.615-2-RJ, tendo como Relator o Ministro José Celso de Melo (j. 28-5-96, v. u.), e RE-170.014-9-SP, sendo Relator o Ministro Ilmar Galvão (j. 31-

²¹ REIS, Suely Pereira. **Dignidade Humana e danos extrapatrimoniais**. 2008. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 69.

²² G1. **A escola acessível (ou não)**. Agosto, 2015. Disponível em: <http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/a-escola-aces-sivel-ou-nao.html>. Acesso em: 14 jan. 2021.

10-97, v. u.). Pela responsabilidade subjetiva, os acórdãos da 2ª Turma, proferidos no RE-180-602-8-SP, sendo Relator o Ministro Marco Aurélio (j. 15-12-98, v. u.) e RE-170-147-1-SP, sendo Relator o Ministro Carlos Velloso (j. 12-12-97, v. u.). (DI PIETRO, 2015, p. 797-799).

Mostra-se, importante ressaltar que, não é toda omissão, que enseja a responsabilidade civil do Estado, devendo essa ser específica. Sérgio Cavalieri Filho indica que, haverá omissão específica quando, por omissão sua, o Estado, crie a situação favorável para a ocorrência do evento em situação em que tinha que agir para impedi-lo.²³

Felipe Peixoto Braga Netto explicita:

Não é qualquer omissão que faz surgir o dever de indenizar do Estado. Diríamos que se trata de uma omissão qualificada. Ou, mais exatamente, de uma omissão juridicamente relevante. Uma omissão que se revisa de cores que revelem que foi inadequada, injusta, a inanição do Estado no caso concreto.²⁴

Ademais, verifica-se o dever do Estado em garantir o ensino em igualdade de condições a todos, e conseqüente omissão no que se refere a acessibilidade nas escolas, de modo a, causar danos à dignidade da pessoa e ferindo o princípio da igualdade material.

Sílvio de Salvo Venosa estabelece que as particularidades do caso concreto devem ser observadas, uma vez que, o exame da situação concreta revelará particularidades que podem influir na temática da responsabilização.

Para que incida a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o *dever de agir* por parte do Estado e a *possibilidade de agir* para evitar o dano. [...] Tem que se tratar de uma conduta que seja *exigível* da Administração e que seja *possível* diante das circunstâncias de cada caso e diante dos recursos à disposição do Poder Público. Essa possibilidade só pode ser examinada diante de cada caso concreto. Tem aplicação, no caso, o *princípio da reserva do possível*, que constitui, por sua vez, aplicação do princípio da razoabilidade: o que seria aceitável exigir do Estado para impedir o dano.²⁵

Na mesma linha de raciocínio, lecionam Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto.

A questão, portanto, se põe: por quais omissões o Estado responde? Cremos que existem duas chaves hermenêuticas que podem ajudar o interprete diante de casos difíceis: (a) os conceitos de omissão genérica e omissão específica; (b) a indagação a ser contextualizada no caso concreto: o Estado tinha o dever de evitar o dano? [...] Devemos verificar, no caso concreto, se a omissão estatal é juridicamente relevante. Em outras palavras, convém investigar, em caso de omissão, se o Estado pode ser tido como garantidor do bem jurídico lesado.

²³ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

²⁴ BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Manual da Responsabilidade Civil do Estado**. 12. ed. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 184.

²⁵ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Responsabilidade Civil Contemporânea**. São Paulo: Atlas, 2011, p. 413.

As sociedades em que vivemos, complexas e plurais, redefinem as funções do Estado. Reformulam seus deveres. Reduz-se qualitativamente, os espaços de omissão estatal legítima. O Estado do século XXI não pode se omitir em determinadas áreas, a ele são juridicamente proibidas, hoje, certas omissões que no passado talvez se permitissem. Exige-se, portanto, um agir estatal proporcional, eficiente, cuidadoso. Se ele falhar na sua função de garantidor dos direitos fundamentais, no caso concreto, a responsabilidade civil do Estado deverá se impor.²⁶

Dessarte, a responsabilidade civil do Estado resta evidenciada, devendo o julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, verificar se a situação em análise se assemelha à regra geral acima verificada.

Ademais, é necessário abordar a questão do transporte para as escolas. A lei não estabeleceu um critério de distância entre a residência do educando e a escola para o fornecimento de transporte escolar. Em vista dessa omissão, a jurisprudência determinou a distância de 2 Km (dois quilômetros) como um parâmetro, como se extrai dos julgados abaixo colacionados.

O AGV-70076649474-RS assevera a construção jurisprudencial de um critério de dois quilômetros a partir dos quais a disponibilização de transporte passa a ser obrigatória.

No mesmo sentido, se estabelece a AC-70076059724-RS.

Complementarmente, os julgados da AC-70075812396-RS e da AC-70075701250-RS, estabelecem o mesmo critério de dois quilômetros.

Essa medida deu solução a uma série de lides e estabilizou inúmeras relações entre o Poder Público e os particulares. Contudo, tal parâmetro não se mostra adequado uma vez que a acessibilidade deve também ser verificada para além dos muros das escolas, pois do contrário a dignidade e a igualdade substancial não seriam garantidas e o dano ainda restaria verificado. A problemática reside no fato de que grande parte dos ônibus de transporte escolar não contam com acessórios de acessibilidade, tais como, rampas ou assentos, o que inviabiliza sua utilização pela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Outrossim, é importante que se reconheça que a proposição de reparar o dano sofrido hodiernamente não se limita à indenização, podendo se perfazer por outros meios. *In casu*, propõe-se que a reparação se dê pela matrícula da criança ou adolescente, que se encontre em tais condições, na escola mais próxima da sua residência, com acessibilidade, seja ela pública ou particular. Uma vez que, conservar o aluno em uma escola sem

²⁶ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Curso de Direito: Responsabilidade Civil**. 4. ed. Bahia: JusPODIVM, 2017, p. 657-658.

acessibilidade ou realizar a matrícula do mesmo em escola distante de sua residência podem causar efetivos danos à sua dignidade, causados pela falta de transporte adequado.

Por tudo isso, parece que a ideia de responsabilidade por danos pode ser uma importante ruptura com a perspectiva de responsabilidade civil, por se basear em outros pressupostos, quais sejam: (i) foco na vítima; (ii) pressuposto ético na alteridade; (iii) rompimento com a ideia de culpa e dolo; (iv) substituição do nexo de causalidade pela ideia de formação da circunstância danosa; (v) prioridade na precaução e na prevenção, sempre em um viés prospectivo, e a tutela dos hipervulneráveis, dos vulneráveis e dos hipossuficientes: pela resposta proporcional ao agravo e concretizadora de justiça social; (vi) mitigação das excludentes do dever de reparar.²⁷

Destarte, o Direito dos Danos²⁸ se apresenta como uma teoria capaz prover tutela aos interesses das vítimas, ao ampliar o conceito de dano e minimizar as hipóteses de não reparação, apresentando, como elemento central, não mais o nexo causal, mas, o efetivo dano sofrido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se, nesta pesquisa, por meio da investigação dos elementos expostos, dos critérios jurídico-sociológicos apontados, do estudo da doutrina e jurisprudência, bem como da legislação pertinente, analisar a questão da aplicação da responsabilidade civil do Estado pela falta de escolas com acessibilidade. A temática se situa em um complexo cenário, excepcionalmente amplo, haja vista que a responsabilidade civil do Estado por omissão é tema regado de controvérsias e ainda não pacífico na doutrina e mesmo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dessarte, pretendeu-se investigar e analisar a questão da educação sob um prisma humanístico, correlacionando educação isonômica e acessibilidade. Para tal, perpassou-se a questão da importância da educação hodiernamente, com esteio no estudo transdisciplinar da sociologia e do Direito.

Ademais, tratou-se a temática da existência ou inexistência de um dever do Estado brasileiro para com a prestação da educação, procedendo a questão da

²⁷ FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade Civil por danos e a superação da ideia de responsabilidade civil: reflexões. In: ROSENVALD, Nelson; MILAGRES, Marcelo. **Responsabilidade Civil: Novas Tendências**. Indaiatuba: Foco Jurídico, 2017, p. 219-220.

²⁸ “A responsabilidade por danos redescreve a linguagem da precaução, da prevenção e da reparação, com a extensão e a inovação de direitos e de deveres às vítimas, aos lesantes e (ou) responsáveis e à sociedade. O instituto esteia-se nos princípios do *neminem laedere*, da solidariedade social, da reparação integral e da primazia da vítima” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. **Imputação sem nexo causal e a responsabilidade por danos**. 2013. 275 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná, p. 214)

acessibilidade enquanto pressuposto mínimo para prestação de uma educação lastreada em uma principiologia adequada. Consequentemente, abordou-se a temática responsabilidade civil do Estado por omissão no caso de uma prestação ineficiente da educação correlata à acessibilidade e das controvérsias jurídicas sobre este assunto. Por fim, versou-se a questão da acessibilidade como pressuposto de uma educação isonômica e não excludente.

No que se refere à hipótese delimitada no início do estudo, a pesquisa apontou pela possibilidade de imputação de responsabilidade do Estado pela omissão quanto a prestação de acessibilidade nas escolas.

Conclui-se, portanto, que a educação é elemento constitutivo do homem, não se limitando a mero meio de inserção social e de desenvolvimento intelectual. Ressalta-se sua fundamental importância na vida dos mais diversos indivíduos na medida em que é um processo cognitivo que faz parte do desenvolvimento intelectual e de integração social, auxiliando em sua definição como sujeito individualizado, a construção ou desconstrução de crenças e ideologias, o desenvolvimento como cidadão e sendo hodiernamente elemento transformador do contexto social no qual os alunos estão inseridos.

A análise da Constituição da República, aliada à Declaração Universal dos Direitos Humanos, revela o dever de prestação da educação no Brasil por parte do Estado. Verificou-se, também, o dever do Estado em garantir a acessibilidade aos prédios públicos, sendo necessária a prestação da acessibilidade em escolas, pois do contrário evidencia-se patente omissão estatal. Neste segmento, é possível afirmar que existe a responsabilidade do Estado caso não preste a educação tal como é disciplinada na Constituição da República e demais legislações que abordem a temática.

Nessa linha de raciocínio, constatou-se que a acessibilidade é pressuposto mínimo para a garantia de uma educação pautada em um paradigma que consagre a igualdade substancial e dignidade da pessoa humana. Não é possível se limitar a garantia de acessibilidade ao espaço escolar, sendo necessária sua extensão aos meios ofertados pelo Estado como transportes para os educandos com deficiência ou com mobilidade reduzida.

No cenário exposto, a omissão do Estado em fornecer, efetivamente, o número adequado de escolas com acessibilidade se insere como elemento gerador de inúmeros danos, que merecem atenção da sociedade como um todo e do Direito, notadamente, no que concerne a ofensa aos direitos humanos na situação descrita. Há de se ter em mente

que a educação é elemento constitutivo do homem, sendo importante salientar a existência de possíveis reflexos que uma educação que não assegure a dignidade da pessoa humana, em especial, do educando, possa causar no futuro ao indivíduo e a sociedade.

Em vista de todos os aspectos apresentados, propõe-se que a possível solução para a problematização relacionada a falta de escolas com acessibilidade, se encontra na realização da matrícula dos alunos nas escolas próximas de suas residências, sejam públicas ou particulares. Portanto, deve o Estado arcar com os custos relativos à efetivação desse direito, para fins de se implementar de forma efetiva o programa constitucional de promoção da dignidade da pessoa humana, tal como concebido pela Constituição da República de 1988, com vistas a garantir o respeito e a prioridade do direito à educação.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2016.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Manual da Responsabilidade Civil do Estado**. 12. ed. Salvador: JusPODIVM, 2014.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 22 jan. 2021.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**. 1996. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 02 mar. 2021.

BRASIL. **Lei nº 10.098**. 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm. Acesso em: 02 mar. 2021.

BRASIL. **Lei nº 13.146**. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em: 10 fev. 2021.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

DI PIETRO, Maria Zanella. **Direito administrativo**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Hedra, 2010.

EACDH, Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. 1948. Disponível em:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 10 fev. 2021.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Curso de Direito: Responsabilidade Civil**. 4. ed. Bahia: JusPODIVM, 2017.

FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. **Direitos das pessoas com deficiência: garantia da igualdade na diversidade**. 3. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2012.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. **Política e educação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. **Imputação sem nex causal e a responsabilidade por danos**. 2013. 275 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná.

FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade Civil por danos e a superação da ideia da responsabilidade civil: reflexões. In: ROSENVALD, Nelson; MILAGRES, Marcelo. **Responsabilidade Civil: Novas Tendências**. Indaiatuba: Foco Jurídico, 2017, p. 211-227.

G1. **A escola acessível (ou não)**. Agosto, 2015. Disponível em: <http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/a-escola-acessivel-ou-nao.html>. Acesso em: 14 jan. 2021.

GARCIA, Emerson. O Direito à Educação e suas Perspectivas de Efetividade. **Revista Jurídica da Presidência**, Brasília, v. 5, n. 57, p. 8-32, 2004.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

MARX, Karl. Teses contra Feurbach. In: **MARX - Os Pensadores**. 3. ed. São Paulo: Abril, 1985.

REIS, Suely Pereira. **Dignidade Humana e danos extrapatrimoniais**. 2008. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifca Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação 70075701250**. Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 12/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2017. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70075701250&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=* &aba=juris&emts=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+##main_res_juris. Acesso em: 15 jan. 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação 70076059724**. Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 08/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2018. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70076059724&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a_politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=#main_res_juris. Acesso em: 10 fev. 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação 70075812396**. Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2018. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70075812396&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a_politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=0075812396&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=#main_res_juris. Acesso em: 22 mar. 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Agravo 70076649474**. Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 28/03/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2018. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=70076649474&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a_politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF8&ie=UTF-8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=#main_res_juris. Acesso em: 15 jan. 2021.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Responsabilidade Civil Contemporânea**. São Paulo: Atlas, 2011.

WITKER, Jorge. **Como elaborar una tesis en derecho: pautas metodológicas y técnicas para el estudiante o investigador del derecho**. Madrid: Civitas, 1985.

Recebido em: 02/06/2022

Aceito em: 11/06/2022

Como Citar (ABNT):

GUIMARÃES, Glayder Daywerth Pereira. Responsabilidade civil do estado à luz dos direitos humanos: acessibilidade nas escolas. **Revista de Direito Magis**, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 22-38, jan./jun. 2022. DOI: 10.5281/zenodo.6621009. Disponível em: <https://periodico.agej.com.br/index.php/revistamagis/article/view/6>. Acesso em: XX mês. XXXX.